

ЗНАЧЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИОННОГО ТАНЦЕВАЛЬНОГО ИСКУССТВА.

Танцевальное фольклорное искусство на территории
Сурхандарьинского региона

Муминова Азиза Орифовна

Выпускница магистратуры Государственной Академии
хореографии Узбекистана (г. Ташкент, Узбекистан).

Ключевые слова: народное творчество, фольклорное искусство, Сурхандарьинский танец, Байсун, традиционная культура.

Традиционная национальная культура представляет подлинную сокровищницу народной мудрости, бесценную кладовую плодотворного эстетического опыта, фундамент нравственности и богатейшего творческого потенциала многих поколений. Народная художественная культура передавала последующим поколениям нравственные законы бытия — любовь к труду, к ближнему, гармонию с природой. Она моделировала взаимоотношения разных поколений, формировала ценности и идеалы личности, несла в себе селективные, нормативно-эвристические функции. Незыблема роль традиций народной художественной культуры в национальной самоидентификации и нравственной социализации.

Исследование народного творчества является особо актуальным в настоящее время, когда повысился интерес к культурному своеобразию, что связано с проблемой глобализации, с масштабностью социальных процессов расширения и углубления культурных контактов. В эпоху глобализации именно традиционная культура находится под угрозой исчезновения. Современный уровень развития производства приводит многие этнические культуры к разрушению гармонии и их традиционных форм. На фоне перечисленных явлений, поддержка, сохранение и развитие традиционной народной культуры выступает актуальной проблемой.

Основная часть

Рассмотрим возможность сохранения и популяризации фольклорного искусства на примере региона, в котором удалось сохранить традиционные традиции, обычаи и фольклорные танцы в своем первоначальном виде. Сурхандарьинский регион богат своим колоритом и историческим прошлым и является наглядным примером смешения народностей, религиозных взглядов и влияния близлежащих государств на дальнейшее формирование народного искусства. Жителям данного региона удалось сохранить и передать из поколения в поколение традиции и обычаи своих предков.

Сурхандарьинский танец отличается своеобразием, формирование и развитие которого связано с древнейшим полукочевым укладом жизни и культурой населения южного региона Узбекистана. В Сурхандарьинском регионе не сложилось крупных городских образований, подобных Бухаре и Самарканду. И как следствие, не развивались профессиональные формы танца, в отличие от придворного танцевального искусства Бухарского эмирата, Кокандского ханства.

В целом традиционный танец Сурхандарьинской области отличается архаичностью образной картины, сохранение исконных художественных традиций и принципов. Любимые танцы в Сурхандарье — «Чангковуз», «Кади», «Сюзане», «Кошик», «Чирок», «Лабида холи», «Урчик», «Подачилар ракси» (танец пастухов), «Чавандозлар», танец с кинжалами «Пичок», «Товук». Среди самых древних — «Байсун мавриги», «Чоркарс», «Якку як», «Уфу жакала».

Сохранились воинственные мужские танцы — танец с кинжалами «Пичок», танец всадников «Чавандозлар». Многие танцы связаны с трудовой деятельностью. В танцах «Сюзане», «Урчук», «Кади» отображается трудовой процесс мастериц-рукодельниц, как и в танце чабанов «Подачилар ракси». Танец со светильниками «Чирок» скрывает свои корни в сакральном ритуале. Лирической интонацией отличаются «Лабида холи», «Чангковуз», «Кошик».

Наиболее этнически характерными выступают старинные танцы «Байсун мавриги», «Чоркарс», «Якку як», «Уфу жакала». Эти танцы бытуют только на Байсуна. Исполнение календарных, трудовых, свадебных песен часто исполнялось в форме лапаров — своеобразных диалогов.

Одним из районов Сурхандарьи, где сохранились исторические памятники и своеобразный уклад в фольклорном танцевальном искусстве, является Байсун. Жанровый спектр танцевального фольклора Байсуна включает в себя массовые мужские, массовые женские танцы различного содержания. Темами многих танцев являются трудовые процессы, отраженных в подражательно-иллюстративном характере («Урчук», «Сюзане»). Своими зрелищными свойствами отличается танец «Чирок», бытующий в контексте календарного обряда зимнего равноденствия.

Основой танцевальной культуры выступают традиционные формы «Якку як» и «Байсун мавриги», которые выступают памятниками языческих верований. Признаки цикличности формы данных жанров свидетельствуют об их ритуальных истоках, перешедших в народное музыкально-танцевальное исполнение.

Отличительным локальным свойством байсунского танца является широкое использование различных атрибутов, которые получают функцию яркого средства танцевальной выразительности, а также зрелищно-декоративного элемента (светильники, шесты, платки). Характерность пластики многих танцев определяется манипулированием определенного предмета («Дучава», «Урчук»).

В фольклоре Байсуна сохранились уникальные формы обрядового танца, такие как «Кавзо» — танец «сбора и отправки дров» к праздничному угощению на Суннат-той. Отголосок древних анимистических верований, «Кавзо» встречается только в пространстве поселений Байсуна. Своеобразным выступает театрально-танцевальный обряд «Бури келди»,

который совершается в канун Навруза. Истоки танцев «Кавзо» и «Бури келди» восходят к древним обрядам обожествления природы и тотемическим воззрениям. Особенность байсунского танца непосредственно в обрядовой жизнедеятельности определяют тот фактор, что он часто оказывается элементом ритуально-обрядовой культуры, для которой характерна не эстетическая, а иная, сакральная доминанта.

Байсунский танец — это прежде всего пляска! Танец и пляска явления не тождественные. Для пляски важно свободное проявление эмоционального настроения, а танец — это организованное пластическое действие, выражающее художественные образы. Характерной чертой фольклорного танца является импровизационность и синкретизм.

Настоящее современное общество должно сохранять, развивать и представлять окружающему миру себя как уникальное образование с большим историко-культурным прошлым, настоящим и будущим. Чем больше технологические достижения изменяют мир современного человека, тем большую ценность имеют гуманитарные ресурсы традиционных культур, подобных Байсуну, где люди, природа слились воедино, создав прекрасную гармонию бытия. Разнообразие и богатство традиционной культуры Байсуна связано с его стратегическим расположением на узловом перекрестке торгово-караванных трасс Великого Шелкового пути. Одна из колыбелей мировой цивилизации — величественный Байсун издревле хранит в себе наше уникальное культурное наследие и передает его из поколения в поколение.

Танцевальный фольклор региона является одной из ценных областей духовного опыта, которая отличается богатством стилей, исполнительским разнообразием и хранит в себе, как и всякая другая традиционная культура, различные временные пласты, спрессовавшие в себе тысячелетия творчества. Народный танец Сурхандарьи отличается своеобразным локальным стилем,

обусловленное особенностями историко-этнического и социально-экономического развития. Как часть народной культуры сурхандарьинский танец стоит перед проблемами сохранения и развития своих самобытных традиций.

Особая ценность народного танца Сурхандарьи в его продолжающемся участии в различных сферах традиционного этнического пространства. Народный танец продолжает жить своей исконной жизнью в праздниках и календарных и семейных ритуалах. Образы народного танца сохраняют и воспроизводят базовые, культурно и антропологически значимые артефакты, лежащие в основе жизнедеятельности Байсуна в целом. Танец — живая художественная традиция, функционирующая в конкретной социально-общественной среде, во взаимодействии с бытом, трудовой и социокультурной деятельностью народов, населяющих территорию Байсуна. В современных условиях большое значение в сохранении фольклорных традиций Сурхандарьи получает творческая деятельность фольклорных и этнографических ансамблей «Байсун», «Барчиной», «Шамсукамар» и детских ансамблей «Куралай» и «Чашма».

Заключение

Танцевальный фольклор на протяжении длительного времени выступает одной из важных форм сохранения и передачи накопленного опыта духовной культуры от одного поколения к другому. В связи с проблемами сохранения культурного наследия, актуальной задачей встает организация кафедры хореографической фольклористики в высших учебных заведениях по всему миру. Научная деятельность кафедры включила бы в себя фиксацию и анализ народного танца, создание видеобиблиотеки. Исследование и анализ семантики традиционного танца, будет способствовать раскрытию архаичных пластов народного пластического

мировоззрения. Научная фольклористика способствует формированию основ экогуманистического мировоззрения современной студенческой молодежи.

Каждое новое поколение утверждает свои ценности. Ценности могут возрождаться, обретать новое звучание в современных формах. Тем не менее, существуют и вечные ценности. Этнокультурные ценности — это огромное интеллектуальное богатство и неисчерпаемый резерв воспроизводства общечеловеческих ценностей, культурных и нравственных традиций народов, процесса общенационального созидания. Народное творчество хранит душу нации, подтверждая идентичность своим истокам, своим корням. Являясь выражением традиционного мировоззрения, танцевальное народное творчество представляет собой основу передачи национальной картины мира, духовных ценностей, служит ориентиром этического поведения народа, хранилищем его эстетических идеалов, живым памятником художественного наследия.

Сохранение танцевального фольклора как нематериального культурного наследия предусматривает научные исследования, культурную деятельность, исполнительское танцевальное искусство и образование. Требуются обширные исследования хореографического материала и теоретического анализа танцевального фольклора.

Красота народного танца неоспорима. Народный танец является одним из средств самовыражения человечества на всех этапах развития. Именно фольклорно-этнографический материал является источником развития хореографического искусства. Он открывает возможности для раскрытия в танце характера и темперамента народа, его быта и обычаев. Изучение фольклорно-этнографического материала и его сценическая обработка — ключевой момент в создании народного сценического танца.

Список Литературы.

1. Абдуллаев Р. Байсун — традиционная музыкальная культура. Т., 2006.

2. Абдуллаев Р. С. Песенные традиции фольклорного ансамбля «Байсун». Труды Байсунской научной экспедиции. Выпуск I — Ташкент, 2003.
3. Авдеева Л. А. Из истории узбекской национальной хореографии.— Т.: 2001.
4. Аннаев Т., Аннаев Ж. Основные этапы освоения Байсуна и его округи. Труды Байсунской научной экспедиции. Выпуск I.— Т., 2003.
5. Баглай В. Этническая хореография народов мира — Ростов-на-Дону: Феникс, 2007.
6. Байбурин А. К. Ритуал в традиционной культуре.— СПб.,1993.
7. Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли.— М.,1992.
8. Ирзаев Б. Из истории узбекского национального танца. Эл. Научный журнал «edu. History», No 1.
9. Королева, Э. Ранние формы танца.— Кишинев: Штиинца,1977.
- 10.Курбанова Ш. Хурсандов Х. Сурханская школа танца. Т., 2010.
- 11.Насибулина Л. История узбекского хореографического искусства. Т., 2019.
- 12.Мировая цивилизация: материальная и духовная культура Байсуна. Сб. ст. Международной научно-практической конференции ТГУ. Термез, 2019.
- 13.Проблемы сохранения самобытности в узбекском танцевальном искусстве в период глобализации. Сб. ст. Республиканской научно-практической конференции ТГВШНТиХ Т., 2012.
- 14.Искусство нового времени: традиции и трансформационные процессы. Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции. Т.: УзДСИ, 2013.
- 15.Вопросы преемственности в узбекском хореографическом искусстве. Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции. Т.: ТГВШНТиХ, 2015.

16. Хореографическое искусство Узбекистана: традиции и современность.
Сборник материалов Республиканской научно-практической
конференции. Т.: ТГВШНТнХ, 2015.